

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ**

Шарафутдинова М. Р.

преподаватель русского языка и литературы Азиатского международного
университета кафедры «История-филология»

sharafutdinovamarvar_1954@mail.ru

Акрамова Зебинисо

студентка 2 курса филологического факультета гр. 6 FT-23 Азиатского
международного университета azebiniso29@gmail.com

АННОТАЦИЯ:

В данной статье говорится о возникшем в последние годы интересе к изучению русского языка студентов-бакалавров. В вузах Узбекистана преподавание русского языка как иностранного активно развивается как актуальная и перспективная область через различные методы и приёмы.

Ключевые слова: Актуальная и перспективная область, методы и приёмы, интерактивные технологии, учебный процесс, эффективность, определённые цели, развитие личности, предтекстовые, притекстовые, послетекстовые задания.

В последнее время в мире вновь возникает особый интерес к русскому языку. Всё больше иностранных граждан желают познакомиться с Россией, познать таинственную душу русских, прочесть русские книги.

Иностранные граждане получают профессиональное образование в России, постигая специальные дисциплины средствами русского языка.

В настоящее время и в Узбекистане преподавание русского языка как иностранного активно развивается как актуальная и перспективная область. Существуют различные методы и приёмы организации работы со студентами национальных групп: информационные, личностно-ориентированные, игровые, эвристические и другие.

Эти методы получили название технологий. При обучении русскому языку как иностранному особое значение имеет выбор образовательной технологии. Поиски методов, приёмов и технологий, увеличения

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

эффективности процесса обучения, развитие активной речевой коммуникации

на занятиях РКИ – актуальная задача, решению которой способствуют используемые на занятиях новые современные технологии обучения.

«Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс происходит в условиях постоянного, активного взаимодействия»

Взаимодействуют преподаватель и студенты, сотрудничают студенты, обучая друг друга. На занятии ставятся чёткие, определённые цели, и вся работа строится на основе обратной связи участников образовательного процесса. В процессе такого взаимодействия происходит развитие личности, творческих способностей студента, его способности мыслить и говорить на русском языке.

Интерактивная модель обучения (inter (взаимный) + act (действовать)) помогает обучать студентов навыкам общения, развивает навыки самостоятельной учебной деятельности, учит работать в команде. В процессе коммуникации достигаются поставленные цели.

Основными задачами применения интерактивных технологий в преподавании РКИ являются формирование и развитие речевых умений, навыков речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), эффективное усвоение учебного материала, повышение и поддержание интереса к изучению русского языка на всех этапах обучения.

Интерактивные методы обучения могут иметь групповую форму (дискуссионные, игровые, тренинг-методы) и индивидуальную.

Интерактивные технологии могут стать основой организации всего занятия или быть отдельным элементом на проводимом занятии. Существуют различные типы интерактивных занятий, приемлемых для обучения иностранному языку:

занятие - деловая игра;

занятие -аукцион;

занятие – игра;

занятие – концерт;

занятие – экскурсия

Также существуют другие формы и технологии интерактивного обучения:

мозговой штурм;

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

ролевая (деловая) игра;
работа в малых группах;
дискуссия;
«карусель»;
«дерево решений»;
«аквариум».

В практике преподавания русского языка как иностранного среди студентов национальных групп широко применяются такие интерактивные технологии обучения, как: работа в парах или мини-группах, по цепочке, пресс-конференция, командные игры-задания, лингвистические игры, кроссворды, ролевые и деловые игры, кейсы, проектные технологии, интерактивные экскурсии, дискуссии, технологии критического мышления и коммуникативных стратегий, олимпиады. Особенно активно используются такие приёмы, как: «Цветок ассоциаций», «Фишбоун», «Синквейн», «Приём составления кластера», «Инсерт», «Приём 6 шляп», «Диаграмма Венна», «Корзина идей», новый метод работы с иллюстрациями. Названные интерактивные формы обучения служат основой развития навыков общения на русском языке и способствуют формированию коммуникативной компетенции студентов национальных групп.

Особенно плодотворно строится работа по освоению русской лексики и

грамматики при просмотре русских фильмов. Например: «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман», «Москва слезам не верит».

Перед просмотром в *предтекстовых* заданиях происходит знакомство с автором сценария, с режиссёром фильма, с историей создания фильма.

Отдельно освещается время создания фильма, время событий, происходящих по ходу развития сюжета. При организации *притекстовой* работы продумывается комплекс заданий.

Например:

1. Назовите главных героев фильма.
2. Где происходит действие?
3. Какое время года отображено в фильме?

4. Назовите последовательность развития событий, отображённых в фильме. 5. Как вы думаете, какой герой в фильме положительный, какой – отрицательный?

6. Смогли бы вы поступить так же, как...?

7. Могло ли действие закончиться иначе? Что бы произошло при этом с героями?

Можно предложить студентам записать неизвестные слова, фразеологизмы, прозвучавшие в фильме; продолжить предложения, вставить какое-либо слово в предложение из фильма. Все эти задания способствуют развитию внимания, формируют умение высказать свою точку зрения и обосновать её, расширяют лексический запас студентов национальных групп.

Послетекстовые задания можно организовать как ролевую игру:

(например, предложить студентам «сыграть» роли главных героев).

Студенты могут составить устный рассказ, написать мини-сочинение на темы: «Моё впечатление о фильме...», «Что нового я узнал о жизни в России?».

Особенно важным в практике преподавания иностранных языков является диалоговое взаимодействие участников учебного процесса. Используются различные виды диалогов (преподаватель – студент / группа, студент – преподаватель / группа).

Преподаватель предлагает студентам создать свои диалоги по данной модели. Наиболее эффективными могут быть диалоги на темы: «День рождения друга / подруги», «В банке» (работник банка – посетитель), «На почте» (работник почты – клиент), «В магазине» (продавец – покупатель), «На экзамене» (преподаватель – студент) и др.

В отдельных случаях приемлемым является использование полилога, в котором могут принимать участие 3 – 5 студентов.

Тема «Путешествие» была изучена на занятиях при помощи карт России и Узбекистана.

Студенты отобрали схему «Моя дорога домой» на картах при помощи

значков: «самолёт», «поезд», «автобус», «автомобиль», «корабль». Было подсчитано время пути на всех отрезках, учтены остановки, пересадки. Каждый студент составил законченный рассказ. Подобным

образом была организована работа при изучении темы «Путешествие на Байкал». Студенты активно участвовали в работе, поправляли друг друга.

Опыт преподавания русского языка студентам национальных групп свидетельствует об эффективности применения интерактивных технологий для совершенствования речемыслительных механизмов, навыков межличностного взаимодействия и общения.

Таким образом, при обучении русскому языку студентов, владеющих русским языком на уровне В1–С1, в методике РКИ существуют большие перспективы дальнейшего использования различных приемов интерактивных технологий.

Большой интерес к изучению русского языка, работа над собой помогли мне стать обладателем Сертификата С1.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бимурзина И. В. Использование технологий в обучении русскому языку как иностранному (из опыта работы) [Электронный ресурс] / И.В. Бимурзина // Концепт. – 2015. – Т. 13. – С. 2561–2565
2. Васенкова М.В. Особенности реализации интерактивного метода при обучении русскому языку как иностранному (РКИ) [Электронный ресурс] /М.В. Васенкова. – Режим доступа: rusnauka.com/ENXXIV_2007/Philologia/21868.doc.htm.
3. Н.В. Гончаренко // Русский язык за рубежом. – 2014. – № 5 (246). – С. 4–28.
4. Ковалёва А.В. Интерактивные педагогические технологии при обучении иностранных учащихся лексике русского языка 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный) [Электронный ресурс]: – М., 2015.
5. Коновалова М.В. Интерактивное обучение на уроках русского языка и литературы [Текст] / М.В. Коновалова // Русский язык и литература. Всё для учителя. – 2016. - №2 (62) февраль. – С. 2 – 12.